

Национальные приоритеты в сфере инновационной деятельности в Узбекистане

Рахмонова Дурдона

В Узбекистане вопросам стратегии и перспективам инновационного развития уделяется пристальное внимание, что актуально в связи с глобализацией мирохозяйственных связей. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев «Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и техники» [2].

В Узбекистане внедрение современных инновационных идей, разработок и технологий определены в качестве одних из основных источников обеспечения быстрого и качественного рывка страны и вхождения в число развитых стран мировой экономики.

Современный Узбекистан является частью мирового экономического сообщества, поэтому происходящие интеграционные процессы на международном рынке требуют от национальной экономики создания новых стимулов и перспектив для устойчивого роста экономики, развития структурно-инновационного потенциала, как прочной основы стабильности страны.

Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5544 от 21.09.2018 г. объявлена амбициозная цель по вхождению Узбекистана к 2030 г. в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.[2]

Основой осуществления данной цели является адаптация сферы науки к современным экономическим условиям, что в свою очередь должно привести к коренным изменениям в структурном, организационном, кадровом, инфраструктурном и финансовом обеспечении ее развития, регулируемым прочной нормативной правовой базой.

В направлении реализации данной работы были приняты Закон «О науке и научной деятельности» и Закон «Об инновационной деятельности». Наряду с указанными документами также, разработан проект Закона «О стартапах», который послужит основой для формирования стартап-экосистемы, что является актуальным и перспективным направлением для нашей страны. Всего, за последние шесть года в стране было разработано и внедрено более 70 нормативно-правовых актов, регламентирующих научное и инновационное развитие Республики Узбекистан.

В число приоритетных направлений развития социальной сферы Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, утвержденных Указом Президента УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» [4], вошли также развитие сферы образования и науки. При этом была поставлена задача стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности, создания эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, создания при высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах научно-экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков. Инновационные преобразования национальной экономики требуют больших материальных, финансовых и интеллектуальных затрат (начиная с подготовки

проекта, фундаментальных исследований и заканчивая коммерческой реализацией результатов научных разработок), которые в состоянии обеспечить только государство, особенно в условиях экономического кризиса.

Спрос на инновационный тип развития особенно усилился в последнее время на фоне роста экономических, финансовых, экологических вызовов, что создает необходимость во многих развивающихся странах расширения производства и экспорта не столько сырьевых товаров, сколько наукоемких конкурентоспособных готовых изделий.

Только 23,2% фирм Узбекистана заявили, что применили продуктовые инновации и 14,4% — процессные инновации в течение последних трех лет. Вместе с тем, только 5% из этих фирм расходовали на эти цели более 100 долл. США. За последние три года 10% опрошенных фирм применили внешние передовые знания, 13% использовали внутренние возможности и 7% воспользовались аутсорсингом на контрактной основе для внедрения инноваций. Вышеперечисленные факты определяют актуальность темы магистерской диссертации.

Принятая Концепция в 2020 г. по развитию науки Республики Узбекистан до 2030 г., определила основные направления развития данной сферы на среднесрочную и долгосрочную перспективу [3], которая основывается на плане поэтапного развития науки по таким показателям как:

- увеличение средств, направляемых на науку в соотношении к ВВП при сбалансированном участии государственного и частного секторов;
- создание необходимых условий для привлечения частного капитала в НИОКР;

подготовка высококвалифицированных научных и инженерных кадров и их стимулирование к исследовательской деятельности;

доведение среднего возраста ученых до 39 лет за счет большей вовлеченности молодых специалистов в науку;

повышение публикационной и патентной активности отечественных ученых в стране и за рубежом;

- функционирование национальных научных лабораторий, внедрение стандартов GSP и GLP;
- структурные преобразования в пользу производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью;
- продвижение научных достижений в реальный сектор экономики.

Список использованных литератур

1. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Т.: Узбекистан НМИУ, 2018 г., с. 20.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» № УП-5544 от 21.09.2018 г.

3. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития науки до 2030 года», от 29.10.2020 г. № УП-6097.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, от 07.02.2017 г. № УП-4947.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организации деятельности Министерства инновационного развития Республики Узбекистан» № ПП-3416 от 30.11.2017 г.
6. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности системы интеграции научной и инновационной деятельности» № ПП-3899 от 6.08.2018 г.
7. Shadiyeva D. Innovative activity funding: analysis of practice in Uzbekistan// Voice of Research. – Ahmedabad, Volume 5 Issue 2, September 2016. P. 50-52.
8. Шадиева Д.Х. Совершенствование теоретико-методологических основ финансового обеспечения инновационного развития национальной экономики. Монография.– Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2016. – 229 с.